

UDK: 619:636.2

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ТУМАНЛАРАРО ҚОРАМОЛЛАР ФАСЦИОЛЁЗИ ВА ДИКРОЦЕЛИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА ЭПИЗООТОЛОГИК ҲОЛАТИ

O.X.Rayimov

mustaqil izlanuvchi

T.I.Taylakov

v.f.d., dotsent

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti*

Аннотация. Фарғона вилояти шароитида қорамоллар орасида фасциолёзни тарқалиши, инвазия экстенсивлиги ва интенсивлиги аниқланган.

Калит сўзлар: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *D.dendriticum* *L.auricularia*, *L.bactriana*, трематод, гельминт, макрогельминтоскопия.

Мавзунинг долзарблиги. Фасциолёз барча қишлоқ хўжалиги ва бир неча тур ёввойи сут эмизувчи ҳайвонларнинг сурункали, ўткир ва аралаш ҳолда кечадиган кенг тарқалган трематодоз касаллиги бўлиб ҳисобланади. Дунёда унинг 8 турга оид кўзгатувчиси мавжуд бўлиб, Ўзбекистон ҳудудида улардан икки (*Fasciola hepatica* L., 1758 ва *Fasciola gigantica*, Cobbold, 1856) тури тарқалган. Улардан *Fasciola hepatica* (L., 1758) республиканинг ҳамма жойда тарқалган. Бошқа ҳайвонлар сингари ҳар иккала турдаги фасциолалар билан қорамоллар ҳам зарарланади, аммо улар орасида *F.hepatica* кўп учрайди.

F.hepatica ҳам, *F.gigantica* ҳам икки хўжайин иштирокида ривожланади. *F.hepatica* нинг оралик хўжайини бирмунча майда сув ҳавзалари (ариқ, булоқ сувлари) да ҳаёт кечирувчи моллюскалари (*Lymnae truncatula*) бўлиб ҳисобланади, шу боисдан ушбу паразитлар қишлоқ шароитларида, паст тоғ этаклари ва тоғли ҳудудларда тарқалган. Моллюскада паразитнинг юқумли личинкаси–адолескарий (цестогония даврида) ҳосил бўлади.

F.gigantica нинг оралик хўжайинлари *L.auricularia* ва *L.bactriana* каби нисбатан йирик сув моллюскалари ҳисобланади. Улар кўллар, чашмалар ва шоли экилган майдонларда кўп учрайди. *F.gigantica* билан қорамолларнинг зарарланиши *F.hepatica* га нисбатан биров кам учрайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, фасциолёз бошқа тур ҳайвонлар учун ҳам ўта хавfli касаллик, шунинг учун Фасциолёзни тарқалишини ўрганиш ва олдини олиш усуллари ишлаб чиқиш ҳозирги кун давр талаби ҳисобланади.

Текшириш усуллари. Текширишлар эпизоотологик, клиник, статистик ва тўлиқ гельминтологик ёриш (ТГЁ) усули орқали бажарилади.

Тадқиқот объекти ва хажми. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда бизлар қорамолларнинг жигар трематодозлари кўзғатувчиларининг тарқалишини ва фасциолёз ва дикроцелиозларнинг эпизоотологик ҳолатини ўрганишни Фарғона вилоятлари шароитида олиб бордик. 2021-2024 йилларда ва кейинчалик олиб борган тадқиқотларимизда Фарғона вилоятининг суғориладиган биоценозларида сақланадиган Бешарик, Ўзбекистон, Фурқат, Данғара, Олтиарик, Боғдод, Бувайда, Учкўприк, Риштон, Қува, Фарғона туманларидаги фермер, шахсий ёрдамчи, деҳқон ва оилавий тадбиркор хўжаликларида гельминтологик ёриш ва гельминтокопрологик текшириш йўллари билан уларга яқин жойлашган қишлоқларда қорамоллар орасида фасциолёз ва дикроцелиозларнинг тарқалишини доимий равишда кузатиб бордик.

Фарғона вилояти 11 та туманларининг ўлган, касаллик туфайли мажбуран ёки гўшт маҳсулоти олиш учун сўйилган 256 бош турли ёшдаги қорамолларнинг жигарини тўлиқ гельминтологик ёриш йўли билан текшириб, улардаги фасциолалар ва дикроцелийларни ажратиб олдик, уларнинг турини, сони ва ёшини аниқладик. Улар тўғрисидаги умумий маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Тадқиқот натижалари. Жадвалдаги барча кўрсаткичлар ҳар бир тумандаги қорамолларни 3 турга оид трематодалар билан зарарланганликларини кўрсатиб турибди. Улар орасида дикроцелиоз кўзғатувчиси *D.dendriticum* эса барча туманларнинг қорамолларида сон жиҳатдан фасциолёз кўзғатувчиларининг ҳар иккаласидан устун туради. Аммо Данғара туманида *F.hepatica* нинг инвазия интенсивлигини бошқа туманларга нисбатан энг юқори туриши кўзга ташланиб турибди. Бундай ҳолат ҳайвонларда куз пайтида кузатилди. Ундаги 32 бош текширилган қорамолларнинг 12 бошининг 84 нусхадан 486 нусхагача, жами 3856 нусха фасциолалар билан инвазияланганлиги қайд қилинди. Шуниси қизиқарлики ушбу туман қорамолларининг фасциолёз кўзғатувчиси асосан *F.hepatica* эканлигини аниқладик: ҳар бош зарарланган қорамолга, ўртача 184,5 нусха *F.hepatica* ва 166,8 нусха *F.gigantica* тўғри келди.

Текширилган туманлар бўйича қорамолларнинг жигарида аниқланган жами 21281 нусха фасциолаларнинг 14531 таси *F.hepatica* га, 6384 нусхаси *F.gigantica* га тўғри келди, уларнинг ўртача инвазия интенсивлиги мос равишда 157,9 ва 102,0 нусхани ташкил қилди. *F.gigantica* билан энг юқори даражада инвазияланиш Учкўприк, Бувайда Данғара ва Боғдод туманларида кузатилди.

1-жадвал

Фарғона вилоятининг сўғориладиган биопеннозлари шартлида қорамолларнинг аяғар трематодозлари
кўзгатувчилари билан зарарланишнинг инвазия экстенсивлиги (ИЭ) ва инвазия интенсивлиги (ИИ)

Т/р	Туманлар номи	Температур бон	бон сон	Фонда	Жамн топилган фасциолалар сон	Ўртача ИИ	Иш жүрмидан:				бон сон	Фонда	Жамн топилган <i>D. dentium</i> сон	Ўртача ИИ
							<i>F. hepatica</i>		<i>F. gigantica</i>					
							жамн сон	Ўртача ИИ	жамн сон	Ўртача ИИ				
1.	Бешарик	16	6	37,5	1674	104,6	1402	233,6	272	45,3	5	31,2	3102	620,4
2.	Ўзбекистон	22	10	45,4	1886	188,6	1212	121,2	674	67,4	14	63,6	16744	1196
3.	Фўркат	26	9	34,6	2103	233,6	1185	131,6	918	102	18	69,2	28133	1562,9
4.	Дангара	32	12	37,5	3856	321,3	2214	184,5	1642	136,8	24	75,0	34216	1425,6
5.	Олтиарик	28	11	39,2	1423	129,3	874	79,4	549	49,9	20	71,4	26314	1315,7
6.	Богдо	24	9	37,5	2836	315,1	1678	186,4	1158	128,6	16	56,2	19145	1196,5
7.	Бувайда	34	13	38,2	3632	279,3	1812	139,3	1820	140,0	29	85,2	32846	1132,6
8.	Ўчкўприк	20	6	30,0	2634	439,0	1723	287,1	911	151,8	15	75,0	18916	1261,0
9.	Риштон	18	4	22,2	1156	289,0	832	208	324	81,0	12	66,6	12465	1038,7
10.	Қува	16	5	31,2	1263	210,5	765	153	498	99,6	11	68,7	11966	1087,8
11.	Фарғона	20	7	35,0	1452	207,7	834	119,1	618	88,2	16	80,0	19812	990,6
	Жамн:	256	92	35,9	21281	228,8	14531	157,9	9384	102,0	180	70,3	223659	1242,5

Барча туманларидаги текширилган қорамолларда фасциолёзнинг тарқалганлигини ва унинг асосий қўзғатувчисини *F.hepatica* эканлигини тадқиқотларда аниқланди. Шундай қилиб Фарғона вилояти шароитида, тадқиқот ўтказилган йилларда, қорамолларнинг кўпинча Фарғона канали соҳилларида сақланиши *F.gigantica* қўзғатадиган фасциолёзнинг эпизоотологик ҳолатини кескин ёмонлашишига, оқибатда талайгина қорамолларнинг нобуд бўлишига олиб келди. Учкўприк туманида ҳам *F.gigantica* хавфли қўзғатувчи ҳисобланади, унинг таъсирида ҳам айрим йилларда шахсий ёрдамчи хўжаликларда талайгина қорамоллар нобуд бўлиб кетди. Ҳар бир текширилган қорамол жигарида ўртача 151,8 нусхадан ушбу трематоданинг паразитлик қилиши уни қанчалик хавфли эканлигини кўрсатиб турибди.

3 йил давомида гельминтологик ёриш йўли билан текширилган 274 бош қорамолларнинг 180 бошининг жигар ўт йўлларида жами 223659 нусха *D.dendriticum* нинг паразитлик қилиши аниқланди. Шунга кўра дикроцелиознинг ўртача инвазия экстенсивлиги 70,3 фоизни ташкил қилди, ҳар бир *D.dendriticum* билан зарарланган қорамол жигарида ўртача 1242 нусха ушбу паразитнинг учраши қайд қилинди. Текшириш ўтказилган туманлар бўйича Бешариқ ва Фарғона туманларида бошқа туманларга қараганда қорамолларни кам миқдорда *D.dendriticum* билан зарарланганлиги (620,4 нусхадан 990,6 нусхача), уларни дикроцелиоз қўзғатувчисининг ташувчиси эканлигини ва дикроцелиозни ушбу туманларда эпизоотологик аҳамиятга эга эмаслигини кўрсатди. Қолган туманларда қорамолларнинг *D.dendriticum* билан инвазияланиши 1038,7 нусхадан 1562,9 нусхагача етди.

Хулосалар.

1. Фарғона вилоятида туманлараро қорамоллар фасциолёзи тарқалиши ва эпизоотологик ҳолатини ўрганиш натижалари барча туманларидаги текширилган қорамолларда фасциолёзнинг тарқалганлигини ва унинг асосий қўзғатувчисини *F.hepatica* эканлигини тадқиқотларда аниқланди.

2. Гельминтологик ёриш йўли билан текширилган 274 бош қорамолларнинг 180 бошининг жигар ўт йўлларида *D.dendriticum* қўзғатувчиси топилиб дикроцелиознинг ўртача инвазия экстенсивлиги 70,3 фоизни ташкил қилиши тадқиқотларда аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Эргашев Э.Х., Абдурахманов Т.А. Чорва молларининг гельминтоз касалликлари. // Ўқув қўлланма. Тошкент “Меҳнат” Нашриёти, 1992. 208 б.

2. Салимов Б.С., Отабоев Х. Тайлоқов Т.И. Самарқанд вилояти шароитида қўйлар фасциолёзи, дикроцелиози ва гастротилияксозининг эпизотологик ҳолати кескинлашиши. Зооветеринария журнали. Тошкент 2012. №7-8. С.17

3. Салимов Б.С, Даминов А.С, Уроқов К.Х. Қишлоқ жўжалик хайвонлари ва паррандалар трематодозлари.// Монография. Самарқанд-2016.219 бет.

4. Салимов Б.С, Тайлаков Т.И, Қурбонов Ш, Отабоев Х. Ўзбекистонда жигар трематодаларининг муҳим биологик, экологик, патогенетик хусусиятлари бўйича янги маълумотлар. // Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари: замонавий амалиёт ва инновацион технологиялар. Республика илмий амалий конференция материаллари тўплами.Самарқанд-2020

5. Даминов А.С. Тайлаков Т.И. Самарқанд вилоятининг тоғолди ва тоғ зоналарида эчкиларнинг фасциолёзининг тарқалиши.// Чорвачилик ва наслчилик журнали. Тошкент, 2022 йил. №6.-Б.40-41.